

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ПРОЯВЛЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ****Атоева М.А., Хакимов Т.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино (Узбекистан, Бухара)

Резюме. В данном исследовании изучается влияние токсичных газов в атмосферном воздухе Караулбазарского района Бухарской области диоксид серы (SO_2), углеводороды, диоксид азота (NO_2), аммиак (NH_3), сероводород (H_2S), углекислый газ (CO_2), окись углерода (CO) и метан (CH_4) на здоровье военнослужащих и их семей, проживающих в данном районе, что привело к развитию и тяжелому течению неинфекционных (заболеваний дыхательной системы, сердечно - сосудистой, эндокринной и онкологической систем) заболеваний.

Ключевые слова: экология, здоровье человека, загрязнение, окружающая среда, заболеваемость, профилактика

**MANIFESTATIONS OF NON-INFECTIOUS DISEASES IN CONDITIONS OF INDUSTRIAL
ENVIRONMENTAL DISORDERS****Atoyeva M.A., Hakimov T.B.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study examines the impact of toxic gases—such as sulfur dioxide (SO_2), hydrocarbons, nitrogen dioxide (NO_2), ammonia (NH_3), hydrogen sulfide (H_2S), carbon dioxide (CO_2), carbon monoxide (CO), and methane (CH_4)—present in the atmospheric air of the Karaulbazar district of the Bukhara region on the health of military personnel and their families living in this area. The exposure to these gases has led to the development and severe progression of non-infectious diseases, including respiratory, cardiovascular, endocrine, and oncological disorders.

Key words: ecology, healthy person, prevention, environment, disease, prevention

**ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ САНОАТ ҲУДУДЛАРИДА НОИНФЕКЦИОН
КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛГАНЛИГИ****Атоева М.А., Хакимов Т.Б.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда Бухоро вилоятининг Қоровулбозор туманида атмосфера ҳавосида заҳарли газларнинг, яъни олтингурут диоксиди (SO_2), углеводородлар, азот диоксиди (NO_2), аммиак (NH_3), водород сульфид (H_2S), карбонат ангидрид (CO_2), ис газы (CO) ва метан (CH_4) ҳарбий хизматчилар ва уларнинг оила аъзолари саломатлиги таъсири натижасида ноинфекцион (юқори нафас йўли касалликлари, юрак қон-томир, эндокрин ва онкологик) касалликларнинг ривожланиши ва оғир асоратлар билан кечиши қайд этилди

Калит сўзлар: экология, инсон саломатлиги, зарарланиши, атроф-муҳит, касалланиши, профилактика

e-mail: atoyeva.mashhura@bsmi.uz, hakimov.tuymurod@bsmi.uz

Важной проблемой профилактической медицины на современном этапе является выявление риска здоровью населения, связанного с загрязнением среды обитания, поскольку экологическая ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. К настоящему времени накоплены многочисленные данные, свидетельствующие о том, что население, проживающее в районе размещения крупных промышленных предприятий, может подвергаться их неблагоприятному влиянию. Согласно многочисленным исследованиям российских и зарубежных авторов, наибольшая антропогенная нагрузка приходится на атмосферный воздух [1,2,5,11]. Уязвимость сердечно - сосудистой системы для влияния загрязнения окружающего воздуха была продемонстрирована во многих исследованиях, проведенных в последние десятилетия в разных странах [4,6,7,10,12,].

Как и традиционные факторы риска, такие как курение и сахарный диабет, загрязнение воздуха способствует развитию заболеваний и смертности посредством развития эндотелиальной дисфункции, нарушения регуляции артериального давления, углеводного и липидного обмена и атерогенеза.

Среди исследователей нет единого мнения о том, какие возрастные группы наиболее чувствительны к загрязнению воздуха. Liu Z. и Wang F. показали неоднородность эффектов кратковременного загрязнения воздуха в двух городах Китайской Народной Республики: в сильно загрязненном городе дополнительное повышение загрязнения воздуха в большей степени увеличивало госпитализацию молодых пациентов, чем пожилых, а в более чистом – наоборот. Авторы предположили, что молодые люди более уязвимы для влияния загрязнения воздуха, поскольку в среднем они больше времени находятся на открытом воздухе, особенно если работают в строительной отрасли. В то же время пожилые люди, живущие в сильно загрязненном городе, активнее предпринимают защитные меры, сокращая свое пребывание вне дома и надевая маски. В более чистом городе пожилые люди в меньшей степени используют меры предосторожности, что, как считают авторы, может объяснить более выраженное влияние кратковременного загрязнения воздуха на пожилых пациентов в этом городе. Анализируя влияние загрязнения воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами с диаметром менее 2.5 мкм (particulate matter PM_{2.5}) на смертность от ССЗ, не выявили значимых различий между группами мужчин и женщин в возрасте 50–65 и 65–71 год в когорте National Institutions of HealthAARP (США) [14]. Напротив, Cesaroni и соавторы [13] обнаружили, что люди в возрасте до 60 лет (особенно мужчины) имеют более высокий риск развития или обострения заболеваний системы кровообращения вследствие загрязнения воздуха, Fischer и соавторы [8] показали, что это проявляется в возрастной группе до 65 лет.

В исследовании Hart и соавторов [9] было показано, что люди старше 70 лет (особенно женщины) более чувствительны к загрязнению воздуха. У людей в возрасте 51–70 лет влияние загрязнения сильнее, чем у пожилых людей, но в то же время порог повышения риска для них выше. Необходимо отметить, что, несмотря на достаточно большое количество исследований, направленных на анализ влияния загрязнения атмосферного воздуха на смертность населения, в большинстве из них анализируются только две группы (до 60–70 лет и старше), а анализ чувствительности к загрязнению самой молодой возрастной подгруппы взрослых (20–44 года) обычно не проводится. Наши результаты показывают, что влияние длительного загрязнения воздуха на смертность от ССЗ значимо во всех возрастных подгруппах, включая группу 20–44 года.

По данным ВОЗ [16], из всех факторов загрязнения атмосферного воздуха наибольшее влияние на смертность от ССЗ оказывает загрязнение мелкодисперсными взвешенными частицами PM_{2.5}. Хотя в большинстве городов РФ загрязнение взвешенными частицами (ВЧ) контролируется без учета их размеров, но, поскольку, по данным канадских исследователей, в атмосферном воздухе PM_{2.5} составляют около 22% всех взвешенных частиц, оценка концентрации ВЧ позволяет судить и о степени загрязнения мелкодисперсными частицами. При этом необходимо отметить, что отсутствуют данные о предельно допустимых концентрациях PM_{2.5}, превышение которых положительно ассоциируется с общей смертностью и смертностью от ССЗ [13]. Наше исследование показало, что загрязнение взвешенными частицами значительно выше (высоко значимо) в «грязных» городах, поэтому логично предположить, что загрязнение PM_{2.5} там также выше. Помимо загрязнения ВЧ во всех «грязных» городах значимо выше концентрации бензапирена, который является одним из самых токсичных контролируемых загрязняющих воздух веществ. Бензапирен – один из полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), его высокие концентрации в атмосферном воздухе обычно свидетельствуют и о существенном загрязнении другими ПАУ, основными источниками которых являются предприятия энергетического комплекса, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также автомобильный транспорт. Эпидемиологические и экспериментальные исследования убедительно свидетельствуют о том, что ПАУ, прикрепленные к взвешенным частицам, могут индуцировать ССЗ, включая гипертонию, атеросклероз и инфаркт миокарда [4,10]. Важно, что загрязнение ПАУ и взвешенными частицами влияет даже на молодых и здоровых взрослых.

Кроме того, поскольку многим тысячам людей приходится жить в промышленных городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, необходимо разрабатывать профилактические меры по снижению его негативного воздействия на здоровье.

Цель исследования. Изучение проявления неинфекционной заболеваемости в условиях промышленного экологического неблагополучия.

Материалы и методы: В работе использованы результаты, проведенного анкетного опроса среди населения Караулбазарского и Пешкунского районов Бухарской области. В период с 2023 по 2025 годы были проведены прямые анкетные опросы на основе заранее подготовленного анкеты-опросника. На основании собранных материалов был проведен ретроспективный эпидемиологический и статистический анализ многолетней динамики заболеваемости неинфекционными заболеваниями. Кроме того, в течении пяти лет — с 2021 по 2025 год — на

территории Караулбазарского района Бухарской области проводился отбор проб атмосферного воздуха с целью анализа концентраций токсичных газов, выбрасываемых промышленными предприятиями (в Караулбазарском районе Бухарской области расположен нефтеперерабатывающий завод). Отбор проводился в 10 точках (улица Сардоба, профессиональное училище, внутренняя улица жилых домов на улице Сардоба, улицы А. Гиждувоний, Ар-Ревгарий, Ибн Сино, Амир Темур, Великий шёлковый путь, детский сад «Кувнок болажон» и школа №8) с использованием лабораторного анализатора АНТ-3М. Полученные результаты были сопоставлены с нормативными показателями и проанализированы с точки зрения эколого-эпидемиологических характеристик. Были использованы методы социологического опроса, санитарно-гигиенический, клинико-лабораторный, эпидемиологический и статистический.

Результаты и обсуждение. Нами проведен анализ эпидемиологических характеристик неинфекционных заболеваний и мониторинг токсичных газов за период 2021-2025годы на примере Караулбазарского района Бухарской области — как единой ограниченной территории, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Рисунок 1. Результаты мониторинга токсичных газов в населённых пунктах Караулбазарского района в период 2021-2025 годов

По результатам мониторинга лабораторного анализа 8 типов органических и неорганических ядовитых газов, встречающихся в атмосферном воздухе на территории Караулбазарского района установлено, что в период с 2021 по 2025 год, средняя доля ядовитых газов на территории района составила следующее: Диоксид серы (SO₂) – увеличился на 20%, Углеводороды – увеличились в 1,9 раза, Диоксид азота (NO₂) – увеличился в 7,65 раза, Аммиак (NH₃) – увеличился в 17,55 раза, Сероводород (H₂S) – увеличился в 41,25 раза. В то время как показатели для остальных 3 видов ядовитых газов (CO₂, CO и метан) были в пределах нормы (Рисунок 1).

В данном исследовании рассматривается влияние токсичных газов, выбрасываемых промышленными предприятиями, не только на развитие инфекционных заболеваний, но и на возникновение, развитие и тяжёлые осложнения неинфекционных заболеваний (онкологических, эндокринных, заболеваний дыхательной системы и сердечно - сосудистых заболеваний), что проявляется на примере неинфекционных заболеваний, зарегистрированных среди населения Караулбазарского района.

Рисунок 2. Корреляционные показатели заболеваемости заболеваниями дыхательной системы под воздействием токсичных газов за сезон 2021–2025 гг. (на 100 000 населения)

Рисунок 3. Корреляционные показатели заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями под воздействием токсичных газов за сезон 2021–2025 гг. (на 100 000 населения)

На сегодняшний день выброс токсичных газов из промышленных предприятий непосредственно в атмосферу рассматривается как крайне опасный экологический фактор, влияющий не только на организм человека, но и на всю живую природу. Эти выбросы оказывают влияние на характер неинфекционных заболеваний, а также на дестабилизацию эпидемических процессов, сказываясь на экологической ситуации в целом. Уровень их негативного воздействия достиг критической точки.

Следует отметить, что анализы проводились по области на основе зарегистрированных данных, при этом первичные диагнозы, поставленные врачами на основе клинических и эпидемиологических признаков у пациентов, обратившихся за помощью, а также инфекционные заболевания органов дыхательной системы, лечившиеся в соматических больницах, и все случаи с температурой выше 37°C или кашлем, выявленные в течение последних 10 дней до обследования, учитывались как случаи заболеваний органов дыхательной системы.

Рисунок 4. Показатели заболеваемости органов дыхательной системы среди различных возрастных групп населения в Бухарской области в 2021–2024 гг. (на 100 тыс. населения)

Данные рисунка 4 показывают, что в эпидемический период значительную роль играла возрастная группа детей в возрасте 0–2 и 3–6 лет, которая также была характерна для предыдущих сезонов. В то же время в изучаемый период в этих группах наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости (статистически значимое для детей в возрасте 0–2 лет). У школьников показатели оставались относительно стабильными, однако было выявлено статистически значимое увеличение показателей у лиц в возрасте 15 лет и старше. Отмечается, что произошли изменения в возрастном составе и этиологических факторах, приводящих к развитию тяжёлых форм заболеваний органов дыхательной системы. В частности, в сезоне 2020–2021 годов основную часть госпитализированных больных, составляли лица в возрасте 15 лет и старше (включая лиц 65 лет и старше) — 94,5%, тогда как в предыдущие годы их доля не превышала 10%. В данном контексте важно изучить связь между заболеваемостью органов дыхательной системы и поражением соматических органов под воздействием других токсичных газов, поскольку это играет ключевую роль в организации противоэпидемических мероприятий в системе здравоохранения и лечения.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: В период с 2021 по 2025 годы влияние токсичных газов в атмосферном воздухе Караулбазарского района Бухарской области (диоксид серы (SO₂), углеводороды, диоксид азота (NO₂), аммиак (NH₃), сероводород (H₂S), углекислый газ (CO₂), окись углерода (CO) и метан (CH₄)) на здоровье военнослужащих и их семей, проживающих в данном районе, привело к развитию и тяжелому течению неинфекционных (заболевания дыхательной системы, сердечно - сосудистой, эндокринной и онкологической систем) заболеваний. Отмечается, что среди взрослого населения, проживающего в экологически неблагоприятных промышленных районах, характерные особенности нозологических форм неинфекционных заболеваний изменяются под воздействием токсичных газов в атмосферном воздухе. Кроме того, на этапах диагностики, лечения и реабилитации данных заболеваний в медицинской сфере, особенно среди старших возрастных групп, выявлены многочисленные социально-экономические и медицинские проблемы. Патологические изменения, возникающие у военнослужащих, непосредственно работающих на экологически неблагоприятных промышленных предприятиях, под воздействием токсичных газов, приводят к краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности, а в некоторых случаях — к инвалидности. Поэтому в дальнейшем для предотвращения тяжёлых последствий необходимо при диагностике и лечении неинфекционных заболеваний у населения, проживающего в экологически неблагоприятных промышленных районах, в первую очередь учитывать влияние токсичных газов.

Список литературы:

1. Березин И.И., Семаева Е.А. Современное состояние атмосферного воздуха в городе с интенсивным развитием нефтеперерабатывающей промышленности // Здоровье населения и среда обитания. 2017. №3(288). С. 18–22.
2. Сучков В.В., Семаева Е.А. Взаимосвязь величин предельно допустимых концентраций и уровня риска здоровью для аэрополлютантов // Гигиена и санитария. 2017. Т.96. №5. С. 442–445.
3. Хакимов Т.Б., Атоева М.А. Атмосфера хавосидаги зарарли моддаларнинг инсон организмга таъсирини бартараф этиш чоратадбирлари // Ўзбекистон харбий тиббиёти. 2024. №5. Б. 657–660.
4. Asweto C.O. Cardiovascular health risk posed by polycyclic aromatic hydrocarbon and ultrafine particles. *J Clin Exp Tox.* 2018;2(1):1–5.
5. Bai L., Wang J., Ma X., Lu H. Air pollution forecasts: An overview. *Int J Environ Res Public Health.* 2018;15(4):780.
6. Cohen A.J., Brauer M., et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution. *Lancet.* 2017;389(10082):1907–1918.
7. Cosselman K., Krishnan R., Oron A., et al. Blood pressure response to controlled diesel exhaust exposure in human subjects. *Hypertension.* 2012; 59(5):943–948.
8. Fischer P.H., Marra M., et al. Air pollution and mortality in seven million adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS). *Environ Health Perspect.* 2015;123:697–704.
9. Hart J.E., Puett R.C., Rexrode K.M., Albert C.M., Laden F. Effect modification of long-term air pollution exposures and the risk of incident cardiovascular disease in US women. *J Am Heart Assoc.* 2015;4(12):e002301.
10. Holme J., Brinchmann B., Refsnes M., et al. Potential role of polycyclic aromatic hydrocarbons as mediators of cardiovascular effects from combustion particles. *Environ Health.* 2019;18:74.
11. Khilnani G.C., Tiwari P. Air pollution in India and related adverse respiratory health effects. *Curr Opin Pulm Med.* 2018;24(2):108–116.
12. Liu Y., Sun J., et al. Analysis of short-term effects of air pollution on cardiovascular disease using Bayesian models. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17:879.
13. Liu Z., Wang F., Li W., et al. Meta-analysis on ambient particulate matter pollution and mortality of cardiovascular diseases. *Environ Pollut.* 2018;242:1299–1307.
14. Thurston G.D., Ahn J., et al. Ambient particulate matter air pollution exposure and mortality. *Environ Health Perspect.* 2016;124:484–490.
15. Wong C.M., et al. Satellite-based estimates of long-term exposure to fine particles and mortality in elderly Hong Kong residents. *Environ Health Perspect.* 2015;123(11):1167–1172.
16. World Health Organization. Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. WHO; 2016. ISBN 9789241511353.

Для цитирования: Атоева М.А., Хакимов Т.Б. Проявления неинфекционной заболеваемости в условиях промышленного экологического неблагополучия // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1199–1203. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995074>